

высокоустойчив (от 80 до 100 %) к моноизолятам 563, 340 и 544; линия AGT 1535 - к изолятам 363, 569, 563, 415, 340 и относительно устойчива - 353 и 488; сорт Walaga – высокоустойчив – к изолятам 353, 363, 569, 369, 415, 340, 375, 544, относительно устойчив – к изоляту 488.

Таким образом, на основании оценки культуральных признаков и вирулентных свойств, используемых в исследованиях 15 изолятов гриба *Fusarium oxysporum f. lini*, можно сделать заключение о их генетических различиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Косых Л. А. Лен масличный – культура пищевого использования (обзор). Аграрная наука. 2021;(10):56-59. <https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-353-10-56-59>

2. Mueed A., Shibli S., Jahangir M., et. al. A comprehensive review of flaxseed (*Linum usitatissimum* L.): health-affecting compounds, mechanism of toxicity, detoxification, anticancer and potential risk. *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2022. <https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2092718>

3. Farag MA, Elimam DM, Afifi SM. Outgoing and potential trends of the omega-3 rich linseed oil quality characteristics and rancidity management: a comprehensive review for maximizing its food and nutraceutical applications. *Trends Food Sci Technol*. 2021;114: 292–309.

4. Голуб И. А., Андроник Е. Л., Иванова Е. В. Лен масличный: тенденции производства и использования. *Земледелие и защита растений*. 2017;(4):32-35

5. Методические указания по фитопатологической оценки устойчивости льна-долгунца к болезням. - Москва. - 2010. - 56 с.

УДК 663.367:632.4:632.943

DOI 10.5281/zenodo.20544585

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА ЛЮПИНА БЕЛОГО PHYTOSANOTARY STATE OF WHITE LUPINE SOWING MATERIAL

Л.И. Пимохова, Ж.В. Царапнева

L.I. Pimokhova, Zh.V. Tsarapneva

*Всероссийский научно-исследовательский институт люпина – филиал ФГБНУ ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», Брянск
All-Russian research institute of lupin – branch of the Federal Williams research center of forage production & agroecology, Bryansk
E-mail: lupin.fitopat@mail.ru*

Аннотация. *Посевной материал люпина белого ежегодно содержит грибную и бактериальную инфекцию. Основной комплекс составили грибы*

рода *Colletotrihum lupini*, *Fusarium* spp., *Alternaria* spp., *Sclerotinia libertiana*, *Botrytis cinerea*. Возбудитель бактериальной гнили - *Pseudomonas lupini*. Количество инфицированных семян данными патогенами зависит от погодных условий в период вегетации культуры. Выявлены достоверные коэффициенты корреляции между осадками в июле и поражением семян грибовыми болезнями.

Abstract. The white lupin sowing material has fungal and bacterial infection annually. The main complex consists of fungi *Colletotrihum lupini*, *Fusarium* spp., *Alternaria* spp., *Sclerotinia libertiana*, *Botrytis cinerea*. *Pseudomonas lupini* is the agent for bacterial rot. The number of seeds infected by these pathogens depends on weather conditions during vegetation season. Significant correlations are revealed between the July rain and seeds' infection by fungal diseases.

Ключевые слова: Люпин белый, семенная инфекция, условия вегетации

Keywords: White lupine, seeds infection, vegetation conditions

ВВЕДЕНИЕ

В России люпин белый (*Lupinus albus* L.) возделывается для различных целей, но в основном для производства богатых белком кормов и обогащения почвы органическим веществом. Урожайность семян современных сортов достигает 3-5 т/га с содержанием белка 36-39%. По усваиваемости белок люпина равноценен белку сои, поскольку содержит большое количество незаменимых аминокислот – лизин, триптофан, метионин и другие [1, 2].

Несмотря на ценные качества и высокие потенциальные возможности люпина белого, используется он в производстве недостаточно. Одной из причин, препятствующей его возделыванию, является поражение растений болезнями различной этиологии.

Наибольший вред культуре причиняют грибковые заболевания (антракноз, фузариоз, альтернариоз, белая и серая гнили). Они поражают растения на протяжении всего периода вегетации, начиная с фазы всходов. Вследствие чего происходит изреживание посевов, снижается продуктивность растений. Развитие болезней на бобах люпина ухудшает посевные и товарные качества семян. Степень их вредоносности зависит от климатических условий в вегетационный период и количества зараженных семян в посевном материале [1, 3].

Посев зараженными семенами снижает полевую всхожесть, образует первичные очаги инфекции, что приводит к передаче болезней на здоровые растения [4]. Из всего комплекса грибковых болезней, которыми поражается люпин белый, наиболее вредоносной является антракноз. Возбудитель заболевания – несовершенный гриб *Colletotrihum lupini* var *lupini*. При умеренно теплых и влажных погодных условиях семенная инфекция антракноза даже до сотых долей процента приводит к значительным потерям урожайности семян [3].

Погодные условия периода вегетации люпина белого оказывают влияние на количество и видовой состав патогенной микрофлоры, заселяющей семена. В связи с этим мониторинг инфицированности высеваемых семян позволяет выявить количество и видовой состав возбудителей болезней, контролировать посевные качества семян для обоснованного проведения предпосевного протравливания.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили в течение 2022 – 2025 гг. в лаборатории научного направления «Сортовых технологий возделывания люпина» на образцах посевного материала люпина белого сорта Мичуринский, которые получены на производственных посевах ВНИИ люпина - филиала ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса». Анализ образцов семян на определение инфицированности фитопатогенными микроорганизмами и всхожести проводили методом бумажных рулонов и питательной среды (картофельно-глюкозный агар). Выборка семян составила 300 штук (6 рулонов по 50 семян) другие [5, 6]. Идентификацию возбудителей болезней проводили визуально по характерным внешним симптомам и по типу конидий под световым микроскопом. Учет зараженности семян и всхожести осуществляли спустя 7 суток после их закладки в рулоны [7, 8]. Процент заражения семян конкретным возбудителем заболевания, рассчитывали по количеству пораженных проростков по формуле:

$$P=n*100/N, \quad (1)$$

где P – зараженность семян возбудителем заболевания (%); N – общее количество семян, взятых для анализа, штук; n – количество зараженных семян в образце, штук. При определении общей лабораторной всхожести семян учитывали долю (%) семян с сильными и слабыми проростками [9].

Статистическую обработку данных зависимости между количеством осадков и содержанием инфекции в образцах семян люпина белого проводили методом корреляционного анализа STATISTICA 7.0 («Statsoft, Inc.», США).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе исследований установлено, что анализируемые семена люпина белого сорта Мичуринский в зависимости от условий года в разной степени инфицированы грибной и бактериальной микрофлорой. Основной комплекс составили грибы рода *Colletotrichum lupini*, *Fusarium spp*, *Alternaria spp*, *Sclerotinia libertiana*, *Botrytis cinerea*.

Инфекция антракноза на проростках проявлялась на корневой шейке и семядолях в виде темно-коричневых пятен со спороношением гриба. На питательной среде гриб *Colletotrichum lupini* формировал

колонию серого цвета, в центре наблюдалась розовая подушечка со спорами. По годам проведения исследований поражение семян антракнозом варьировало от 0,4 до 2,8 % (таблица 1).

Таблица 1. Зараженность семенного материала люпина белого сорта Мичуринский патогенной микрофлорой и их посевные качества, урожаем 2022-2025 гг. в условиях Брянской области

Сорт	Заражено патогенами, %						Всхожих семян, %		
	<i>Colletotrichum lupini</i>	<i>Fusarium spp</i>	<i>Alternaria spp</i>	<i>Sclerotinia libertiana</i>	<i>Botrytis cinerea</i>	<i>Pseudomonas lupini</i>	всего	в том числе	
								сильных	слабых
2025 год									
Мичуринский	0,8	2,5	4,2	1,2	4,6	2,5	97,5	89,6	7,9
2024 год									
Мичуринский	1,2	1,7	6,7	0,8	1,2	5,8	94,2	85,0	9,2
2023 год									
Мичуринский	0,4	0,8	0,8	0,4	1,7	1,3	98,7	89,5	9,2
2022 год									
Мичуринский	2,8	2,9	30,2	1,6	9,2	12,6	87,4	74,6	12,8
Среднее за 2022 – 2025 гг.									
Мичуринский	1,3	2,0	10,5	1,0	4,2	5,6	94,5	84,7	9,8

На пораженных проростках грибная инфекция из рода *Fusarium spp.* наблюдались в виде бурых пятен на семядолях и корнях. Количество семян, инфицированных этим патогеном, составляло от 0,8 до 2,9%. Зараженность семян грибом *Botrytis cinerea* варьировала 1,2-9,2%. На проростках патоген формировал мицелий серого цвета с овальными спорами. В среднем за годы исследований на семенах люпина белого доминировали грибы из рода *Alternaria spp.* (10,5%) в виде черного налета на оболочке семени.

В условиях вегетации 2022 года семена люпина белого содержали наибольшее количество грибковой и бактериальной микрофлоры. Семена, пораженные бактериозом (*Pseudomonas lupini*) в количестве 12,5%, были невсхожие, имели желтую окраску. Так как в 2022 году в период созревания бобов люпина и уборки (сентябрь) установилась продолжительная дождливая погода – осадков выпало 116 мм (больше нормы на 59 мм), поверхность бобов заселялась различной патоген-

ной микрофлорой, которая со временем проникала в семена. Июнь и июль 2022 года отличались теплой (19,4 и 18,7°C) и влажной погодой (осадков выпало 89,8 и 83,4мм), что способствовало развитию и распространению на растениях люпина белого антракноза, фузариоза, белой и серой гнили. В условиях вегетации этого года семена содержали наибольшее количество инфицированных антракнозом (2,8 %), фузариозом (2,9 %), альтернариозом (30,2 %), белой (1,6 %) и серой (9,2 %) гнили, что значительно снизило их посевные качества по сравнению с другими годами. Так, общая лабораторная всхожесть семян составила 87,4 %, в том числе семян с сильными проростками 74,6 %, по сравнению с семенами урожая 2023 года эти показатели снизились соответственно на 11,3 и 14,9 %. Наименьшим содержанием патогенной микрофлоры отличались семена урожая 2023 года. Засушливые условия мая (ГТК-0,38), первой и второй декад июня (ГТК-0,68 и ГТК-0,21) не способствовали интенсивному развитию и распространению в посевах люпина антракноза и других заболеваний. Поэтому убранные семена отличались низким содержанием грибковой и бактериальной инфекции и высокими посевными качествами.

Определяющим фактором, влияющим на количество патогенной инфекции в семенном материале люпина белого, были погодные условия вегетации. Установлена высокая корреляционная связь между осадками в июле и содержанием в семенах инфекции антракноза ($r = 0,84$), фузариоза ($r=0,89$), белой ($r=0,95$) и серой ($r=0,89$) гнили. По содержанию в семенах бактериальной инфекции выявлена высокая положительная связь ($r=0,84$) с осадками в августе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показывают, что семена люпина белого сорта Мичуринский ежегодно поражаются грибной (*Colletotrihum lupini*, *Fusarium spp*, *Alternaria spp*, *Botrytis cinerea*, *Sclerotinia libertiana* и бактериальной (*Pseudomonas lupini*) микрофлорой. Наибольшее количество инфицированных семян выявлено в годы с избыточным количеством осадков в период вегетации культуры. Установлена высокая корреляционная связь между осадками в июле и содержанием в семенах инфекции антракноза ($r=0,84$), фузариоза ($r=0,89$), белой ($r=0,95$) и серой ($r=0,89$) гнили. По содержанию в семенах бактериальной инфекции выявлена высокая положительная связь ($r=0,84$) с осадками в августе. Поэтому для уменьшения количества инфицированных патогенной микрофлорой семян люпина белого в собранном урожае необходимо ежегодно проводить обработку посевного материала высокоэффективными протравителями против широкого спектра возбудителей заболеваний, в том числе и антракноза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Косолапов В.М., Яговенко Г.Л., Лукашевич М.И., Агеева П.А., Новик Н.В., Мисникова Н.В., Слесарева Т.Н., Исаева Е.И., Такунов И.П., Пимохова Л.И., Яговенко Т.В. Люпин: селекция, возделывание, использование. - Брянск, ГУП «БОПО», 2020. – 304 с.
2. Кублин И.М., Прушак О.В., Санинский С.А. Люпин: переворот в производстве белковых кормов для сельскохозяйственной отрасли // Аграрный научный журнал. 2024. № 6. С. 32-39. DOI: 10.28983/asj. y2024i6pp.32-39
3. Пимохова Л.И., Яговенко Г.Л. Болезни и вредители люпина: система и средства защиты. - Брянск, Издательство «Читай-город», 2020. - 88 с.
4. Бухонова Ю.В., Михина Н.Г. Мониторинг вредителей и болезней зернобобовых культур // Защита и карантин растений. 2022. № 3. С. 22-26. DOI: 10.47528/1026-8634_2022_3_22
5. ГОСТ 12044-93. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями. Методы анализа: Сб. ГОСТов. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 55 с.
6. Гаджиева Г.И., Гутковская Н.С. Методические указания по определению зараженности семян люпина антракнозом. - Минск, РУП «Институт защиты растений», 2013. – 20 с.
7. Чумаков А.Е. Основные методы фитопатологических исследований. – М.-Л., 1974. – 109 с.
8. Хохряков М.К. Методы экспериментального изучения фитопатологических грибов. - Л., 1976. – 21 с.
9. Лихачев Б. С. Об оценки посевных качеств семян люпина // Селекция и семеноводство. – 1981. - №4. – С. 42-45.

УДК 635.21:632.95

DOI 10.5281/zenodo.20544623

ФИТОСАНИТАРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ ОСНОВНЫХ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ *PHYTOSANITARY FOUNDATION OF POTATOES PROTECTION FROM NOXIOUS ORGANISMS*

***Ю.В. Попов, В.Ф. Рукин, И.С. Торопчин
Y.V. Popov, V.F. Rukin, I.S. Toropchin***

*ФГБНУ «ВНИИ Защиты Растений» МСХ РФ, п. Рамонь, Воронеж. обл.
FSBSI «All-Russian Institute of Plant Protection» MAC RF, Ramon',
Voronezh region
E-mail: yu.vas.popov.1954@yandex.ru*

Аннотация. В благоприятных фитосанитарных условиях возрастает возможность защиты картофеля от основных болезней и вредителей с помощью биопрепаратов. На фоне механической борьбы с сорной растительностью снижается необходимость применения гербицидов.